

TOG‘AY MURODNING “OYDINDA YURGAN ODAMLAR” ASARIDAGI
BARQAROR BIRIKMALARNING LINGVISTIK TAHLILI (FRAZEOLOGIZM VA
MAQOLLAR MISOLIDA)

Noryigitova Mohinur

Termiz davlat universiteti 2-kurs talabasi

Qobilov Mirziyo

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901965>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asarida keltirilgan iboralar va maqollarning lingvistik tahlili berib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: barqaror birikmalar, frazeologizm, maqol, lingvistik tahlil, Tog‘ay Murod.

LINGUISTIC ANALYSIS OF STABLE COMPOUNDS IN TOGAI MURAD'S
WORK "PEOPLE WALKING ON THE MOON" (AS EXAMPLES OF PHRASEOLOGY
AND PROVERBS)

Abstract. this article gives a linguistic analysis of the phrases and proverbs presented in the work of Tog‘ay Murad “People walking in moonlight”(Oydinda yurgan odamlar).

Keywords: stable compounds, phraseologism, proverb, linguistic analysis, Tog‘ay Murad.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ ТОГАЯ МУРАДА «ЛЮДИ, ИДУЩИЕ ПО ЛУНЕ» (НА
ПРИМЕРАХ ФРАЗЕОЛОГИИ И ПОСЛОВИЦ)

Аннотация. В данной статье проводится лингвистический анализ фраз и пословиц в произведении Тогая Мурада «Люди на Луне».

Ключевые слова: устойчивые сочетания, фразеологизм, пословица, лингвистический анализ, дядя Мурад.

O‘zbek yozuvchisi Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asarini lingvistik tahlil qilar ekanmiz unda qo‘llanilgan barqaror birikmalar albatta, e‘tiborimizni tortadi. Yozuvchi o‘zining bu asarida ibora va maqollardan o‘z o‘rnida va unumli foydalangan bu esa asarning yanada badiiyligini oshirishga yordam bergan.

Til, falsafa va badiiy ijodning o‘ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo‘lgan bir janri-dir¹[4: 1.].

Bilamizki, yolg‘izlik faqat yaratgangagina xosdir. Xalqimizda azal-azaldan oila muqaddas hisoblanadi. Tog‘ay Murodning "Oydinda yurgan odamlar" asarida jamiyatning bir bo‘lagi oila va uning tayanchi farzand ekanligi haqida ko‘plab ma-qollar uchraydi. Aynan kommunikativ niyatning maqollar orqali yetkazib berili-shini ushbu asarda ko‘rishimiz mumkin. Grammatik jihatdan gap holda shakl-langan, xalq donishmandligi mahsuli bo‘lgan barqaror birikma maqol deyiladi. Maqollar yaxlit holda yashaydi va xalqning ma‘naviy boyligi hisoblanadi. Faqat shu jihatdan ular lisoniy imkoniyat sifatida baholanib, lisoniy birliklarga xos xususiyatlarga ega deyiladi. Misol: To‘g‘ri o‘zadi, egri ozadi.

Ikki va undan ortiq so‘zlarning o‘zaro barqaror munosabatidan tashkil top-gan, nutq jarayoniga tayyor holda olib kiriluvchi, til egalari xotirasida imkoniyat sifatida mavjud bo‘lgan til

¹ Tuzuvchilar: f.f.d, prof To‘ra MIRZAYEV, f.f.d, prof Asqar MUSOQULOV, f.f.d, prof Bahodir SARIMSOQOV ”O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI” «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korapaniyasi. Bosh tahririyati, 2005.1-bet.

birliklari barqaror birikmalar deyiladi. Barqaror birik-maning bir guruhi tarkibidagi soʻzlar maʼno jihatdan uygʻunlashib, mazmuniy yax-litlikni vujudga keltiradi. Koʻpincha maʼnosi bir soʻzga teng va koʻchma maʼnoda boʻladi. Soʻzning bunday barqaror bogʻlanmasi ibora (frazeo-logik birlik, frazeolo-gik birlikma, frazeologizm)dir.

Barqaror birikmalarning eng xarakterli belgilari quyidagilar:

- 1.Nutq jarayoniga qadar tilda mavjudlik: nutqqa tayyor holda olib kirishlik.
- 2.Maʼno butunligi.
- 3.Tuzilishi va tarkibining barqarorligi.

Barqaror birikmalardan oʻrinli foydalanish nutq goʻzalligini taʼminlaydi, shuning uchun ular nutqimiz koʻrki hisoblanadi. Barqaror birikmalarni oʻrganuvchi tilshunoslik boʻlimi paremiologiya (lot. parema- barqaror, logos- taʼlimot), barqaror birikmalar lugʻatini tuzish muammolarini oʻrganuvchi boʻlimi esa paremiografiya (lot. parema-barqaror, grapho – yozaman) sanaladi.

Barqaror birikmalar nutqqa tayyor holda olib kirilishi, tarkibiy qismlarining barqarorligi belgisiga koʻra umumiylikni tashkil etsa ham, maʼno butunligi nuqtayi nazaridan turlichadir. Shunga koʻra barqaror birikmalar quyidagi guruhlarga boʻlinadi:

- 1.Frazeologizmlar.
- 2.Maqqol va matallar.
- 3.Aforizmlar.

Qismlari qatʼiy bir qolipga kirib, barqarorlashgan, koʻchma maʼno anglatib, gapda butunligicha bir boʻlak vazifasida keladigan, obrazli, jozibali barqaror birlikma, frazeologik birlikma (ibora)deyiladi:

Eshon mayizning tagiga **turna ekibdi** (“tugatmoq”).

“Oydinga yurgan odamlar” asarida keltirilgan iboralar:

- 1.Boshiga baxt qushi qoʻnmoq-omadi kelmoq

Eson qassobni haminqadar eladi. Keyin, maqsadga oʻtdi.

- Singlingning **boshiga baxt qushi qoʻnib** turibdi, qassob, uchirib yubormasang boʻldi,- dedi.

(5-bet)

- 2.Mijozi xush koʻrmoq –yaxshi munosabatda boʻlmoq, yaxshi koʻrmoq, yoqtirmoq

U **mijozi xush kelmish** odamlar bilan salom-alik qiladi. Bordi-keldi qiladi. Chin dildan gapirishadi. Ochilib gurunglashadi. (5-bet)

- 3.Quyib qoʻyganday tortmoq-juda ham oʻxshamoq

-Esonboy otasiga tortmabdi...

-Noshukur boʻlmang, Esonboy otasiga **quyib qoʻyganday tortadi**. (8-bet)

- 4.Koʻzlari olma termoq-alanglamoq, qoʻrqmoq.

Yanga boʻlmish qoboq uydi...

Shunda... shunda, sagʻir nafas olmadi! Sagʻir koʻzlari pir-pir etdi. Sagʻir **koʻzlari olma terdi**. (8-bet)

- 5.Qoʻli kalta –moddiy ahvoli yomon, kambagʻal

Qoʻli kalta moʻminlar qassobdan goʻsht oldi. Ahli moʻminlar hayitlik kiydi. Bisotida borlar ohorli kiyim kiydi. Bisotida yoʻqlar koʻhna boʻlsa-da ,ozoda kiyim kiydi. (28-bet)

- 6.Qildan qiyiq qidirmoq-kamchiligini topmoq.

Oqibat, **qildan qiyiq qidiradi**. Qandayin yo‘l bilan bo‘lsa-da, o‘zgalar muvaffaqiyatini kamsitadi. O‘zgalar muvaffaqiyatini yerga uradi. (69-bet)

“Oydinda yurgan odamlar” asarida keltirilgan maqollar:

1. Aslini bilmay, so‘z demaslar, naslini bilmay, qiz bermaslar.

- **Aslini bilmay, so‘z demaslar, naslini bilmay qiz bermaslar**, - dedi qassob. - Kim ekan, u? (5-bet)

2. Bolali uy xandon, bolasiz uy zindon.

Bolali uy xandon bo‘ldi, bolasiz uy zindon bo‘ldi!

Oymomo ko‘z qirida Qoplonga qaradi. Kiprikleri pipiradi. Ko‘z qirini olib qochdi. (43-bet)

3. Bo‘laringda bo‘lib o‘t, bo‘z yo‘rg‘aday yelib o‘t.

- Sen qatorilar bolali bo‘ldi, - dedi otasi. - O‘g‘li borning o‘zi bor, qizi borning izi bor.

- Umr o‘tyapti. **Bo‘laringda bo‘lib o‘t, bo‘z yo‘rg‘aday yelib o‘t**. (44-bet)

4. Olisdagi palovdan yaqindagi sho‘rva yaxshi.

Yo‘l olis bo‘lsa, yana tag‘in to‘qson so‘mlik qorovullik bo‘lsa, nimasiga orzumand bo‘lasiz, demaydimi? **Olisdagi palovdan yaqindagi sho‘rva yaxshi**, demaydimi? (45-bet)

5. Elakka borgan ayolni ellik og‘iz gapi bor.

Keyin, eshitmish-bilmish ig‘volardan gapirdi. Ta‘bi xushlamovchi ayollar g‘iybatini qildi.

Elakka bormish ayolning ellik og‘iz gapi bor, bo‘ldi! (78-bet)

6. Balchiqqa tosh otsang, betingga sachraydi.

- dedi. **Balchiqqa tosh otsang, betingga sachraydi!** Qo‘ying, do‘stim, shunga teng bo‘lmasin! (110-bet)

Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasidagi bir necha misollarni tahlil qildik. Asarda ishlatilgan iboralar va maqollar bugungi kunda ham xalq tilida sermahsul ishlatilini b kelinmoqda. Lekin bazi birlari borki, ular xalq tilida kam ishlatiladi. Masalan: **Balchiqqa tosh otsang, betingga sachraydi** maqoli bugungi kunda xalq tilida kam qo‘llaniladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ibora va maqollarni o‘z ichiga olgan badiiy asarlarni tahlil qilish kitobxonlarni badiiy asarga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi va asardagi g‘oyani yanada yaqqol ochib berishga yordam beradi. Shuningdek, ibora va maqollarni o‘rganish kitobxonlarning savodxonligini shu bilan birgalikda so‘z boyligini ham oshirishda muhim vazifa bajaradi.

REFERENCES

1. B.Mengliyev. ”Hozirgi o‘zbek adabiy tili” T:”Tafakkur bo‘stoni”2018
2. T.Murod. ”Oydinda yurgan odamlar” T: “Nurafshon-Kitob-Ta’minot”
3. Sh. Rahatullayev. ”O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”.
4. Tuzuvchilar: f.f.d, prof To‘ra Mirzayev, f.f.d, prof Asqar Musoqulov, f.f.d, prof Bahodir Sarimsoqov”O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI”«Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik korpaniyasi. Bosh tahririyati, 2005.